

ХОЛАТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ИНГЛИЗ ТИЛИДАН ЎЗБЕК ТИЛИГА ТАРЖИМАСИ

Ширина Зиёвуддин қизи Ташпулатова

Ўзбекистон Миллий Университети мустақил тадқиқотчиси,

Инглиз тилшунослиги кафедраси катта ўқитувчиси,

Тошкент, Ўзбекистон

shirin_8886@mail.ru +998977738886

Аннотация: Инглиз ва ўзбек тилларидаги руҳий ҳолат феълларини лексик семантик майдон сифатида қиёсий тадқиқ этиш ҳар икки тилда ушбу воситалар таржимасидаги муаммоларни аниқлашга асос бўлди. Ҳар икки тилда руҳий ҳолатни ифодаловчи воситалар бир хил маъно гуруҳларига ажралади. Лекин, воситалар нутқда воқеланганда улар бошқа тасниф гуруҳи маъносини ифодалай олиши мумкин. Бундай хусусият руҳий ҳолат феъли воқеланган лингвистик контекстга боғлиқ, яъни ЛСГ элементлари нутқда турли сўзлар билан маъно муносабатига киришиб аташ маъносини ўзгартириши мумкин. Руҳий ҳолат феълларининг ушбу табиатини луғавий-контекстуал полисемия деб ҳисоблаймиз. Бундан ташқари руҳий ҳолат феъллари таржимасида уларнинг ифода семасидаги кўп маънолилиқ ҳам муаммога сабаб бўлиши мумкин. Ўзбек тилида ҳам, инглиз тилида ҳам руҳий ҳолат феъллари ижобий ёки салбий семага, тарз маъносига эга бўлади. Феъллар, шунингдек, расмий, илмий, оғзаки ва бадий контекстда қўлланишига кўра, эскирган ва актуал турларга ажралади. Шундай экан, таржимон ушбу параметрларга тўлиқ мос келувчи муқобил воситани топишда қийинчиликка учрайди.

Калит сўзлар: Руҳий ҳолат феъллари, луғат тузилиши, тил структураси, прагматика, лингвистика, лексика, сема, семантика, ўқув луғатлари, изоҳли луғатлар.

Ўтган аср давомида ўзбек китобхони жанр ва мавзу кўламига кўра шарқ мумтоз адабиётидан кескин фарқ қилувчи асарлар билан танишди. Миллий адабиётимиз намояндалари асосан ижтимоий мавзуларга мурожаат эта бошладилар, ўзбек китобхони эътиборига роман, ҳикоя ва драматургия каби жанрлар тақдим этилди. XX аср ўзбек адабиётида атоқли ёзувчи ва шоирларни шаклланиши билан бирга Ҳ.Олимжон, М.Шайхзода, Миртемир, Уйғун, Усмон Носир, Ойбек тимсолида маҳоратли таржимонлар етишди. Ж.Шарипов, Ғ.Саломов, З.Умарбеков, Қ.Мусаев, Н.Комилов, Қ.Жўраев, Н.Отажоновлар сайъ-ҳаракатлари билан адабиётшунослик ва тилшунослик кесимида ўзбек таржимашунослиги ҳам равнақ топди. Маълумки, ҳар бир давр ўз намоёндаси олдиға маълум бир талабни қўяди. Ўтган аср мобайнида ўзбек таржимонларининг асосий вазифаси ўқувчини ғарб адабиёти билан имкон қадар кенг кўламда танитишдан иборат бўлди, бунда асарлар аслият тилидан эмас, рус тили воситасида ўгирилганлиги кузатилади. Инглиз тилидаги асарлар ҳам, шу жумладан, рус тили воситасида ўгирилди. Ҳозирги замонда эса таржиманинг аслиятдан бевосита ўгирилиши қийматли. Шунингдек, бадий асарларни инглиз тилидан ўзбек тилига таржима қилиш билан бирга, ўзбек адабиёти намуналарини жаҳонга инглиз тили воситасида ёйиш устувор вазифа этиб белгиланди. Бироқ таъкидлаш жоизки, инглиз тилидан ўзбек тилига таржима қилишда бир неча ташқи ва ички омиллар, сабаб ва муаммолар юзаға кемоқда. Ушбу муаммоларни бартараф этиш учун даставвал, инглиз тилини мукамал даражада билувчи, ушбу тилда сўзлашувчи миллат ва элатларнинг маданий, миллий қадриятларини тўлақонли англаб етган, юксак ижодий тафаккур ва тажрибаға эға таржимонларни етиштириш эҳтиёжи пайдо бўлди. Иккинчидан, таржима жараёнини тезлаштириш, таржима матнларининг сифати ва бадий савияси юксак даражада бўлишини таъминлаш учун инглиз-ўзбек, ўзбек-инглиз қомусий таржима луғатлари, тезаурус типидаги луғатлар яратиш зарурати мавжуд. Учинчидан, инглиз ва ўзбек тили гап қурилишидаги фарқлар ҳамда сўзларнинг семик таркиби, маъно муносабатлари сабаб юзаға келувчи

таржимадаги услубий ғализликларни бартараф этиш учун ҳар икки тил хусусиятларини қиёсий аспектда ўрганиш шартлиги аёнлашди.

Демак, руҳий ҳолат феълларини инглиз тилидан ўзбек тилига ўгиришда таржимон икки тилдаги айни майдоннинг параллел жиҳатларига суянмоғи лозим. Зеро “лексик-семантик майдон сўзларни семантик хусусиятларига кўра умумлаштирувчи, ўзига хос структурага эга мураккаб лексик микросистема. Лексик-семантик парадигма микромайдонлардан ташкил топади. Майдоннинг асосий структур хусусиятлари сифатида ундаги элементларнинг ўзаро боғлиқлиги, тизмий эканлиги ҳамда иерархик тартибда туришини эътироф этамиз. Лексик-семантик майдоннинг бошқа тил системаларидан фарқи эса унда маълум чегараларнинг йўқлиги, давомийлик, очиқлик, бошқа майдонлар билан муносабат, аттракция, лақуналар, яъни бўшлиқлар борлиги, тизим ассиметрияси, автономлик, лексик-грамматик тизимдаги мустақиллик ва турли тилларда фарқланишида намоён бўлади” [1,176].

Руҳий ҳолат феълларининг парадигматик хусусиятлари таҳлили натижасида гипотетик нуқтаи назардан ушбу воситалар таржимасида куйидаги камчиликлар юзага келади дейиш мумкин:

РУҲИЙ ҲОЛАТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ТАРЖИМАСИДА ЮЗАГА КЕЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН МУАММОЛАР			
Аташ таржимасида	семаси	Ифода таржимасида	Вазифа семаси таржимасида
Полисемантик феълларнинг матнидаги аслиятдаги мутаносиб бўлмаслиги; инглиз тилида фразали феъл сифатида воқеланган	таржима муқобили маънога нутқда феъл	Таржимада руҳий ҳолат феълнинг тарз маъноси қолдирилиши янглиш ўгирилиши; аслиятдаги бирликнинг таржимадаги	Матнда руҳий ҳолат феълига ҳос грамматик категориялар, хусусан, шахс-сон, замон, нисбат ва майл категорияларининг

таржимасида фақат асосий феълнинг луғавий маъносини ўгириб, предлог маъносини эътибордан четда қолдириш.	муқобили градуонимик кўрсаткичига, яъни даража қаторидаги ўрнига кўра номутаносиб бўлиши; аслият ва таржима матнидаги руҳий ҳолат феъллари орасида даврий ва қўлланиш ўрнига кўра номутаносиб бўлиши.	нотўғри таржима қилиниши
--	--	-----------------------------

Бироқ тил жонли ижтимоий ҳодиса бўлгани каби таржима ҳам жонли жараён. Зеро, инсон омили, яъни таржимоннинг ижодий маҳорати ва тафаккури матнда ўз аксини топади. Демак, таржимадаги барча камчиликларни олдиндан тахмин қилиш имконсиз, таржима сифатини оширишга қаратилган тавсиялар ҳам бевосита аслият ва таржима матнини таққослаш натижасида шакллантирилгани маъқул. Шу боис куйида инглиз тилидан ўзбек тилига ўгирилган бадиий асарларда руҳий ҳолат феълларининг таржимасига эътиборимизни қаратамиз. Масалан: He did not know why that gross, obese man **excited** in him so **violent** a **repulsion**. But his thoughts **wandered** and he found his mind **filled** with memories of the past. (S.Maughan “Red”) – У рўпарасидаги кўпол бақалокдан нега бунчалик **жирканаётганини** билмасди. Аммо кўп ўтмай Нейлсон яна хотираларга **чўмиб кетди**. (С.Мозэм “Малла” тарж. А.Отабоев). Ушбу матн парчасини қиёслаганда таржиманинг нисбатан эркин бўлганлигини, унда шаклий адаптация яққол эканлигини англаш мумкин. Ажратилган биринчи бирлик, to be excited ҳолат феъли аслият матнида яхлит бир ибора таркибида қўлланган. Excited violent repulsion бирикмаси сўзма сўз ўгирилганда беихтиёр (кучли) жирканиш ҳиссини жумбушга келтирмоқ (уйғотмоқ) шаклида

бўлади. Фикримизча, айти ўринда ушбу жумланинг жирканиш дея таржима қилиниши матннинг семантик хусусиятларига деярли таъсир ўтказмас-да, услубий жиҳатдан унинг экспрессивлик даражасига путур етказди. Кейинги жумла *wandered in memories of the past*, яъни ўтмиш хотираларида тентирамоқ маъносини ўтмиш хотираларига чўмиб кетмоқ сифатида ўгирилиши тўлиқ ўринли. Зеро, ўзбек китобхони учун хотиралар бўйлаб тентирамоқ жумласи эриш туюлади, таржимада таклиф этилган таржима муқобили аслиятдаги бирикманинг аташ ва услубий маъносини тўлиқ ифодалайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Куренкова Т. Лексико-семантическое поле и другие поля в современной лингвистике // Сибирский аэрокосмический журнал. 2006. №4 (11). – С. 176
2. Куренкова Т. Лексико-семантическое поле и другие поля в современной лингвистике // Сибирский аэрокосмический журнал. 2006. №4 (11). – С. 176
3. Сайфуллаева Р., Менглиев Б., Боқиева Г. ва бошқ. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: ФТ, 2010. – 208 б; Раҳматуллаева Ш. Ўзбек тилидаги ҳаракат ҳаракат тарзи шаклларининг лингвокультурологик ва социопрагматик аспектлари. – Қарши: Насаф, 2018. – 96 б;
4. Papafragou A., Selimis S. Event categorisation and language: A cross-linguistic study of motion//Language and Cognitive Processes, 2010 – pp. 224-260